

Sidusrühmade arusaamad kõige sagedamini kasutatavast agroökoloogilisest meetodist mitmeaastaste kultuuride umbrohutõrjes Boreaalpiirkonnas (Eestis).

PROBLEEM

Millised on kõige tõhusamad agroökoloogilised strateegiad umbrohutõrjeks mitmeaastastes kultuurides Boreaalpiirkonnas?

SIDUSRÜHMAD ARUSAAMAD

Põllumajandustootjad on väga teadlikud ja rakendavad aktiivselt agroökoloogilisi umbrohutõrje võtteid. Kõige levinumad meetodid hõlmavad niitmist (nt puuvõrade all), orgaanilist ja anorgaanilist multšimist ning kattekultuuride istutamist. Niitmist hinnatakse kõrgelt umbrohutõrje ja roheline multši loomise tõttu, mis kaitseb mulda. Põllumajandustootjad märkisid ka, et orgaanilised ja anorgaanilised multšid takistavad valguse jõudmist pinnasesse, vähendades umbrohtuseemnete idanemist. Vähem tuntud on bioherbitsiidid ja termiline umbrohutõrje, mis pakuvad jätkusuutlikke, keemiavabu alternatiive. Sidusrühmad tõid esile ka karjatamise (nt lammaste ja kanade poolt) maheviljapuuaiades. Traditsioonilisi meetodeid (niitmine, multšimine) eelistatakse lihtsuse ja tõhususe tõttu, samas kui uuemad tehnikad (termiline tõrje) on piiratud spetsiaalse varustuse vajadusega.

Figure 1: Rohumultši kasutamine õunapuuaias. Foto Merrit Shanskiy.

SOOVITUS

Boreaalpiirkonna mitmeaastaste kultuuride jaoks soovitatakse integreeritud lähenemisviisi, mis rõhutab niitmist, multsimist, karjatamist ja kattekultuuride kasutamist umbrohtude jätkusuutlikuks tõrjeks ning mulla tervise parandamiseks. Lisaks võiksid põllumajandustootjad saada koolitust vähem tuntud meetodite (nt bioherbitsiidid, termiline tõrje) osas ning rahalist toetust, et edendada jätkusuutlike umbrohutõrjepraktikate laiemat kasutuselevõttu.

VÕTMESÕNAD

võtmesõnad: umbrohutõrje, külvikord, mehaaniline umbrohutõrje, boreaalne piirkond

AUTORITEKOGU

Toom, M., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis

Talgre, L., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis

Sutri, M., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis

Kuu, A., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis

Shanskiy, M., Eesti Maaülikool (EMU), Tartu, Eestis

